

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА

Курбанова Гульчехра Абдуллаевна

Заведующий кафедрой практики Государственной консерватории Узбекистана, профессор кафедры музыкальной педагогики, доктор психологических наук Афина, академик АН Туран

gulchehra.qurbonova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8008547>

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный вопрос из области психологии развития, рассматриваются взаимосвязанные прежде всего, необходимостью понимания механизмов воздействия искусства в связи с расширением пространства его действия и новых форм функционирования. Такие технические средства как радио и телевидение образуют особую форму общения человека, прежде всего с музыкой, которая оказывает на него огромное воздействие. В настоящее время эта проблема усложнилась и приобрела особый смысл, так как в современном обществе восприятие музыки носит массовый и повсеместный характер, акцентируется его развлекательная сторона, поэтому невозможно, чтобы потребление музыки каждый раз и в каждом отдельном случае соответствовало реальной потребности в ней.

Ключевые слова: музыкальной психологии, посткоммуникационная фаза, деятельность человека, предкоммуникационная фаза, музыкального восприятия и музыкального мышления, системообразующие факторы апперцепция, роли музыки.

Annotation: This article deals with a topical issue from the field of developmental psychology, considered interrelated, first, by the need to understand the mechanisms of the impact of art in connection with the expansion of its space of action and new forms of functioning. Such technical means as radio and television form special means of human communication, primarily with music, which has a huge impact on it. At present, this problem has become more complicated and has acquired a special meaning, since in modern society, the perception of music is massive and ubiquitous, its entertainment side is emphasized, and therefore it is impossible that the consumption of music each time and in each individual case corresponds to a real need for it.

Key words: musical psychology, post-communication phase, human activity, pre-communication phase, musical perception and musical thinking, system-forming factors of apperception, the role of music.

Глубокое взаимопроникновение и синтез музыки и психологии обнаруживается в монографиях Б.М. Теплова, Б.В. Назайкинско, В.В. Медушевского. Б.М. Теплов впервые в отечественной практике с позиций деятельностного подхода качественно проанализировал структуру музыкальности, вскрыл психологическую природу музыкального переживания. Под его руководством были организованы исследования различных видов музыкальной деятельности. Б.В. Назайкинский охарактеризовал психологические механизмы музыкального слуха, апперцепции, константности восприятия пространственно-временных характеристик музыки, выявил историко-культурные и социально-психологические типы музыкального восприятия [17, 27]. В.В. Медушевский

проанализировал коммуникативную природу музыки в связи с её направленностью на слушателя, показал существование аксиологической (ценностной) и опознавательной установки на музыку. Он ввел термин «музыкальное восприятие-мышление», характеризующий процесс взаимодействия музыки и человека. Восприятие-мышление определяется системой детерминант - музыкальным произведением, общим историческим, жизненным, жанрово-коммуникативным контекстом, внешними и внутренними условиями бытия человека. В.В. Медушевский говорил о двух слоях содержания музыкального произведения, определяющих процессы музыкального восприятия-мышления: слое «ближних» и слое «дальнейших» значений. «Ближайшие» значения — это слой более или менее явно выраженного музыкального смысла, который закреплен в интонационной форме музыки. «Дальнейшие» значения — это слой глубинных истолкований и интерпретаций музыкального произведения, которые возникают при взаимодействии «ближайшего» содержания музыки с социокультурным и жизненным контекстом слушателя, в данном случае речь идет об апперцепции.

Б.В. Асафьев считал музыку одной из форм общественного сознания, социальным явлением и эмоциональным языком, средством общения людей, а её формы — видами музыкального движения [4]. М.А. Аграновский определял музыку «как особый вид коммуникативной деятельности, а музыкальное произведение - как коммуникат, сообщение, отправляемое композитором и получаемое слушателем». А.Н. Сохор, Л.А. Мазель, Г.С. Тарасов, Д.К. Кирнарская рассматривали с точки зрения коммуникации музыкальное мышление, восприятие и музыкальные способности. Л.А. Джалагония в своих исследованиях сопоставляет параметры сходства и различия между речью и музыкой как наиболее важными формами человеческого общения. Автор утверждает, что особая «общительность» музыки вытекает из специфики выразительных средств. Музыкальные структуры с их высотной, ладовой, ритмической организацией звука, метром, темповыми изменениями обладают способностями «производить в движение психические механизмы уподобления, «заражения», внушения». Музыкальный звук воздействует на биофизическую сферу, сознание человека и воспринимается аналитически (на первый план выступает высота, длительность, темп и громкость) и синкретически как целостная, выразительная интонация. «Музыкальные звучания, в смысле «включателей» предметных и эмоциональных ассоциаций, близки к речевым, а организация музыкального произведения во многом сходна с организацией речевого высказывания, но с иным сочетанием иррациональных свойств по отношению к рациональным» [3].

Было установлено, что при восприятии и психологическом воздействии музыки важны индивидуально-психологические факторы, свойства музыки и психическое состояние реципиента.

Как мы видим, в теоретических и прикладных исследованиях по музыкальной психологии выделено множество разнообразных факторов, от которых зависит восприятие, переживание и влияние музыки на человека. Однако составить целостную картину, отображающую роль музыки в жизни человека, её влияние на физические и психические процессы, происходящие в человеческом организме, и детерминацию этих процессов, очень трудно. В большинстве прикладных исследований фиксируется определенный результат без теоретического осмысления, что обусловлено отсутствием единой психологической теории музыки.

Изучение явления психологического восприятия и психологического воздействия музыки сводится к рассмотрению ряда проблем (например, проблема музыкальных предпочтений, влияния музыки на человека, музыкотерапии и т.д.), которые касаются одного: взаимодействия человека и музыки, но не выявляют основной и универсальной закономерности этого взаимодействия. Из вышеизложенного вытекает необходимость систематизации факторов, влияющих на процесс взаимодействия музыки и человека, и обобщения теоретических и экспериментальных данных в области психологии музыки. Следование принципу системности и отвечающего ему системного подхода в психологии позволяет решить задачу многомерности изучения представленного психологического явления с одновременной нацеленностью на единство различного. В процессе анализа система выделяется из множества (среды), определяется состав и структура системы, её функции, интегральные характеристики (свойства), системообразующие факторы, взаимосвязи со средой. В процессе синтеза строится модель реальной системы, выделяются новые свойства.

Б.Ф. Ломов, один из известных отечественных ученых, занимавшийся разработкой системного подхода, описал 6 принципов, которые составляют его ядро:

1. Любое психическое явление развертывается одновременно в нескольких планах, раскрывающих различные масштабы его организации.

Первый план — взаимосвязь и взаимодействие изучаемого объекта с объектами того же класса. Второй план — определение всей совокупности психических явлений как относительно самостоятельное целое (систему), в качестве компонентов которой выделяются не отдельные процессы, а относительно самостоятельные функциональные образования. Третий план — фиксирует объект в отношении к системам более высокого уровня. Четвертый план — объект исследования рассматривается как движение микро систем. Целостное описание психологического явления в системе понятий предполагает сочетание всех планов анализа.

2. Психические явления многомерны и могут рассматриваться в разнообразных системах измерений, каждая из которых позволяет обнаружить лишь определенную группу свойств и отношений.

3. Система психических явлений имеет вертикальное (уровневое) строение. Действие этого принципа распространяется и на отдельные явления (процессы и состояния).

4. Человек обладает системой разнопорядковых свойств. С позиций системного подхода свойства человека организованы в некоторое целое, напоминающее по своему строению пирамиду: на вершине расположены общие свойства, в основании — раскрывающие их свойства n -го порядка, грани пирамиды символизируют различные категории свойств.

5. Психологические явления системно детерминированы. По мнению Б.Ф. Ломова такие модусы психического как многомерность, многоплановость, многоуровневость выражают множественность детерминант психики.

6. Психологические явления — явления динамические, развивающиеся. Данный принцип выражает способ существования психического как системы. Её целостность и дифференцированность возникают, формируются в ходе развития индивида.

Психическое развитие подразумевает собой сменность детерминант, возникновение, формирование и преобразование новых свойств или качеств. Системный

подход предполагает многообразие источников и движущих сил психического развития человека, которое всегда связано с системой противоречий (между разными свойствами, уровнями, особенностями и факторами).

Ряд авторов предпринял попытки рассмотреть взаимодействие музыки и человека в динамике, в развитии. Е.П. Крупник, изучая психологическое воздействие искусства, выстраивает структуру художественного сознания, которая состоит из 3 фаз, выделяемых в процессе коммуникации субъекта с художественным произведением во временном отрезке. Предкоммуникационная фаза — отрезок времени, начиная с первой информации о взаимодействии до начала восприятия. Коммуникационная фаза представляет собой время восприятия произведения. Посткоммуникационная фаза — отрезок времени после восприятия художественного произведения. Посткоммуникационная фаза является оценочной и наиболее важной, так как во время нее происходит реализация конечного социального, психологического и эстетического эффекта. Каждая фаза характеризуется собственным психологическим механизмом. На предкоммуникационной фазе действует механизм художественно-психологической установки, на коммуникационной — механизм катарсиса, на посткоммуникационной — механизм ценностно-смысловой рефлексии. По мнению Е.П. Крупник, процесс восприятия произведений искусства осуществляется при участии в нем 2 факторов: прямого (восприятие того, каков строй произведения, его содержание) и косвенного (различные ассоциации, вызванные ходом развития произведения, зависящие от интересов воспринимающего произведение искусства, их устремлений, жизненного опыта). Восприятие музыки трактуется как активное оценочное отношение субъекта к воспринимаемой музыке. Это отношение определяется системой музыкальных запросов, вкусов и интересов, свойственных человеку, формирующихся в процессе освоения им музыкального искусства и, в свою очередь, существенно влияющих на результаты и само протекание восприятия. В таком случае следует: 1) музыкальная перцепция всегда включает оценивание; 2) оценивание осуществляется, с одной стороны, согласно художественным достоинствам произведения, с другой сторон, согласно склонностям, привычкам, потребностям субъекта; 3) оценка есть сложная «равнодействующая» вышеуказанных отличных друг от друга, а иногда и противоречивых тенденций.

А.Л. Готсдинер при исследовании динамики музыкально-перцептивного процесса выделяет в ней ряд основных этапов: формирование ладовых и жанровых стереотипов, создание установки на восприятие, переживание музыки, активизация подсознательных процессов, осознание музыкального переживания. В восприятии музыки важную роль играют не только различение звуковысотного и ритмического очертания мелодии, а также наличие музыкальных моделей, образцов. Музыка отражает мир и действительность в переживаниях. «Музыкальный образ имеет своей психологической основой совершенно определенное чувство, наполненное конкретным оттенком именно данного переживания, относящегося к восприятию именно этого музыкального произведения, детерминирующего и построение адекватного чувственного образа», — пишет А.Л. Готсдинер [7]. Степень осознанности музыкального переживания, в связи с большими трудностями, а порой и невозможностью его вербализации, будет зависеть от опосредованных способов осознания субъективного отношения (ассоциаций, наглядных образов, понятий и т.д.), которое в эмоциях переживается. При этом само переживание не осознается до тех пор, пока оно не опредмечено, не соотносится с

конкретным событием, ситуацией, человеком, прошлым овеществленным опытом. Музыка воспринимают, то есть чувствуют, все, но степень её постижения будет различна у разных людей, в разном возрасте и разных условиях.

На наш взгляд, подходы Е.П. Крупник и А.Л. Готсдинера дополняют друг друга. Выделение этапов восприятия и психологического воздействия музыки по времени коммуникации музыки и человека, на основании разработанной Е.П. Крупник структуры художественного сознания, в совокупности с психологическим содержанием этапов музыкально- перцептивного процесса, описанных А.Л. Готсдинером, позволяет более полно и глубоко охарактеризовать динамичное взаимодействие музыки и человека. В обеих работах перечислено множество факторов, влияющих на протекание каждого этапа, но четкая структура детерминации отсутствует.

Мы предприняли попытку реализовать некоторые принципы системного подхода в психологии и создать общую схему процесса восприятия и психологического воздействия музыки на основе работ вышеуказанных авторов с изложением факторов, доминирующих на каждом этапе, и действующих психологических механизмов. Диалектическое взаимодействие слоев «ближних» «дальнейших» значений, раскрытое В.В. Медушевским, нашло свое отражение в выделении осознаваемых и неосознаваемых уровней на этапах исследуемого процесса. Музыкально-перцептивный процесс, который мы определяем как целостный акт восприятия и активного оценочного отношения субъекта к воспринимаемой музыке, детерминируемого системой музыкальных запросов, существенно влияющих на результаты и само протекание восприятия на человека, подробно описанный нами в следующих параграфах, состоит из трех этапов. В структуре каждого этапа можно выделить два уровня, которые характеризуют содержание этапа, но различаются по степени осознанности. Протекание этапов детерминируют множество факторов, при этом анализ литературных источников позволил обозначить доминирующие на каждом этапе. Индивидуально-психологические особенности личности и психическое состояние реципиента детерминируют протекание всех этапов, но доля влияния в каждом будет различна.

Актуальность задач, связанных с исследованием различных факторов, влияющих на развитие человека и его формирование, поиск средств, позволяющих оказывать влияние на поведение, приводит многих исследователей к рассмотрению роли музыки в этом процессе. В литературных источниках, посвященных разработке проблем музыкальной психологии, можно выделить две наиболее крупные области исследования: изучение избирательности в музыкальной сфере, рассматриваемое в рамках восприятия и предпочтения музыки разных жанров, и изучение влияния музыки на физиологические функции, психическое состояние и деятельность человека.

Литературы:

- 1.Ананьев Б.Г. О психологии искусства //Психологический журнал. Т.2. -№4-1981. С.137-141
- 2.Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В., Матвеева Л.В. Психологический анализ аудитории телепрограмм, посвященных классической музыке // Вестник МГУ. Сер. 14 «Психология». - №4 - 1995. С. 49-61

3. Гуменюк В.А., Семенова Я.С., Судаков К.В. Электрофизиологические и вегетативные показатели эмоционального восприятия человеком динамичной цветомузыки // Физиология человека. - №1 — 2002. С. 57-67
4. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музгиз, 1965.
5. Ашмарин И. И. Зачем человеку музыка? // Человек. - №2 — 1998. С. 57-79.
6. Дорфман Л.Я. Влияние эмоций, вызванных музыкой, на работоспособность в связи с силой нервной системы. - В кн.: Искусство и эмоции. / Под ред. Дорфмана Л.Я. и др. - Пермь, 1991.
7. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. / Пер с англ. — М.: «Прометей», 1994. - С. 272-279.
8. Дорфман Л.Я. Эмоции в искусстве. - М., 1997.
9. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М., Музыка, 1976.
10. Мельников Л.Н. Программы, алгоритмы, конструкции: синтез цвета и музыки. - М., 1980.
11. Михайлова Е.С. Восприятие музыки здоровыми людьми и лицами, находящимися в состоянии депрессии // Физиология человека. Т. 18. — №6 — 1992. С.68-76.
12. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М., Музыка, 1976.
13. Менкешева Т.М. Психологические особенности музыкальной культуры школьников. - В кн.: Проблемы социальной психологии 21 столетия. / Под ред. Козлова В.В.-Ярославль, 2001. С.177-181.
14. Мельников Л.Н. Программы, алгоритмы, конструкции: синтез цвета и музыки. - М., 1980.
15. Михайлова Е.С. Восприятие музыки здоровыми людьми и лицами, находящимися в состоянии депрессии // Физиология человека. Т. 18. — №6 — 1992. С.68-76.

